

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suksoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarining kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizmidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochiqbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

15-17 YOSHGACHA BO'LGAN KURASHCHILARNI YILLIK YUKLAMALARINI TAQSIMLASH

Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli

Andijon davlat pedagogika instituti, ijtmoyi va amaliy fanlar fakulteti,
 jismoniy madaniyat yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli

Andijon davlat pedagogika instituti, jismoniy madaniyat
 kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada 15–17 yoshdagi kurashchilarning yillik tayyorgarlik yuklamalarini samarali taqsimlash masalasi tadqiq etilgan. Maqolada yosh sportchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik elementlari yillik sikl bo'yicha qanday taqsimlanishi hamda mashg'ulot hajmlari optimal tarzda qanday rejalashtirilishi muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning qobiliyatlari va yosh xususiyatlariga mos ravishda mashg'ulot yuklamalarini belgilashning ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kurash, yillik yuklamalar, yosh sportchilar, mashg'ulotlarni rejalashtirish, tayyorgarlik sikli, 15–17 yosh.

Abstract: This article examines the issue of the effective distribution of annual training loads among wrestlers aged 15–17 years. It discusses how the elements of physical, technical, and tactical training of young athletes are distributed throughout the annual training cycle and how the volume of training sessions is optimally planned. The research findings highlight the importance of determining training loads in accordance with the abilities and age characteristics of athletes.

Key words: wrestling, annual training loads, young athletes, training planning, training cycle, 15–17 years.

Аннотация: В данной статье исследуется проблема эффективного распределения годовых тренировочных нагрузок у борцов в возрасте 15–17 лет. Рассматривается, каким образом элементы физической, технической и тактической подготовки юных спортсменов распределяются в течение годового цикла, а также как оптимально планируется объём тренировочных занятий. Результаты исследования подчёркивают важность определения тренировочных нагрузок с учётом способностей и возрастных особенностей учащихся.

Ключевые слова: борьба, годовые нагрузки, юные спортсмены, планирование тренировок, цикл подготовки, 15–17 лет.

KIRISH

Kurash – bu nafaqat jismoniy kuch va chidamlilikni talab qiladigan sport turi, balki tez fikrlash, taktika va texnik ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. 15-17 yoshdagi yosh kurashchilar o'smirlilik davrida bo'lib, ularning organizmi tez o'sadi, mushak va skelet tizimi rivojlanadi, shuningdek, ruhiy hamda psixologik xususiyatlar ham sezilarli darajada o'zgaradi. Shu sababli, bu yosh guruhidagi sportchilarda mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish jarayoni ancha murakkab va talabchan bo'ladi. Yillik tayyorgarlik jarayoni – sportchining maksimal jismoniy va texnik imkoniyatlarini shakllantirish uchun mo'ljallangan strategik reja bo'lib, u mashg'ulotlar intensivligi, hajmi, takroriyliigi hamda tiklanish davrlarini o'z ichiga oladi. O'smir yoshida organizmning biologik xususiyatlarini hisobga olmasdan yuqori yuklamalarni qo'llash ortiqcha charchash, jarohatlar va sportchilarning motivatsiyasining pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, yillik yuklamalarni samarali taqsimlash yosh sportchilarning rivojlanish darajasiga, sport turi talablariga hamda individual qobiliyatlariga mos bo'lishi kerak.

Shuningdek, kurashdagi yutuqlar faqat jismoniy tayyorgarlik bilan bog'liq emas. Yosh kurashchilar texnika, taktika va psixologik barqarorlikni bir vaqtda rivojlantirishi lozim. Masalan, texnik mashqlar intensivligi va ularni takrorlash soni jismoniy yuklamalar bilan uyg'unlashishi kerak, aks holda sportchilar charchab, mashg'ulot samaradorligi pasayadi. Shu nuqtayi nazardan, yillik yuklamalarni taqsimlash jarayoni murakkab tizim bo'lib, u har bir mashg'ulot turini, uning davomiyligini, intensivligini hamda tiklanish davrlarini hisobga olgan holda tuziladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maqolaning maqsadi – 15-17 yoshdagi kurashchilar uchun yillik mashg'ulot yuklamalarini samarali taqsimlash usullarini aniqlash hamda ularni ilmiy asosda rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotda jismoniy tayyorgarlik, texnik va taktik mashqlar hamda tiklanish davrlari bo'yicha optimallik aniqlanadi va yosh sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda yillik reja tuziladi. Tadqiqotning asosiy metodologiyasi 15-17 yoshdagi kurashchilarning yillik tayyorgarlik yuklamalarini tahlil qilish va samarali taqsimlashga qaratilgan. Avvalo, yosh sportchilarning biologik hamda psixologik xususiyatlari o'rganildi, chunki o'smirlik davri organizmning o'sishi, mushaklarning rivojlanishi va neyropsixologik barqarorlikning shakllanishi bilan tavsiflanadi. Bu esa mashg'ulotlar intensivligi hamda davomiyligini belgilashda asosiy mezon hisoblanadi.

Yillik tayyorgarlikning asosiy konsepsiyasi mashg'ulot sikllarini tashkil etishdan iborat bo'lib, bunda sportchining jismoniy va texnik tayyorgarligi bir vaqtda rivojlantiriladi. Tadqiqot davomida har bir siklning davomiyligi va uning tarkibiy qismlari aniqlashtirildi. Boshlang'ich tayyorgarlik davrida, ya'ni yilning dastlabki oylarida mashg'ulotlar asosan jismoniy tayyorgarlik hamda texnika asoslariga yo'naltiriladi. Bu davrda kuch, chidamlilik va moslashuvchanlik elementlariga alohida e'tibor qaratiladi, shuningdek, texnik harakatlarni takrorlash va to'g'ri bajarish mashqlari bilan uyg'unlashtiriladi.

Asosiy tayyorgarlik davrida mashg'ulotlar intensivligi oshiriladi. Bu davrda kuch, tezlik va chidamlilik mashqlari murakkablashtiriladi, kurash texnikasi hamda taktik elementlar muntazam ravishda qo'llaniladi. Mashg'ulotlar davomiyligi va soni sportchining individual qobiliyatlari hamda tiklanish xususiyatlariga moslashtiriladi. Shu bilan birga, mashg'ulot jarayoniga tiklanish davrlari, jumladan, faol dam olish, suzish, massaj va nafas olish mashqlari muntazam ravishda kiritiladi, bu esa ortiqcha charchashning oldini olish hamda jarohatlar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Yillik yuklamalarni rejalashtirishda individuallashtirilgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir sportchining jismoniy ko'rsatkichlari, texnik tayyorgarligi, psixologik barqarorligi hamda motivatsiyasi hisobga olinadi. Masalan, tezkor tiklanish qobiliyatiga ega sportchilar intensiv mashg'ulotlarni ko'proq bajarishi mumkin, ammo mushaklarning rivojlanishi sekin kechayotgan o'smirlar uchun mashg'ulot hajmi asta-sekin oshiriladi. Shu tarzda yillik yuklamalar nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki sportchining sog'lig'i va rivojlanishini ham ta'minlaydi. Metodologiya doirasida mashg'ulotlar tarkibi ham batafsil tahlil qilindi. Jismoniy tayyorgarlik mashqlari kuch, chidamlilik, tezlik hamda moslashuvchanlikni o'z ichiga oladi.

Texnik mashqlar kurash harakatlarini mukammal bajarishga, taktik mashqlar esa raqibni tahlil qilish hamda unga moslashish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Har bir mashg'ulotning davomiyligi va yuklama intensivligi yilning turli davrlariga moslashtiriladi, shu bilan birga tiklanish hamda dam olish elementlari doimiy ravishda kiritiladi. Shunday qilib, tadqiqot usullari 15-17 yoshdagi kurashchilarning yillik yuklamalarini rejalashtirish va taqsimlash jarayonini kompleks yondashuv asosida o'rganishga qaratilgan. Ushbu metodologiya jismoniy, texnik hamda taktik tayyorgarlik bilan birga psixologik barqarorlik va tiklanish jarayonlarini ham hisobga oladi, bu esa yosh sportchilarning rivojlanishini maksimal darajada ta'minlash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari 15-17 yoshdagi kurashchilarning yillik mashg'ulot yuklamalarini samarali taqsimlash jarayonida qanday natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yillik siklni to'g'ri rejalashtirish jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikni sezilarli darajada yaxshilaydi. Boshlang'ich tayyorgarlik davrida yuklamaning asosiy qismi jismoniy va texnik ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilganda sportchilarning chidamlilik, kuch va moslashuvchanlik ko'rsatkichlari bosqichma-bosqich oshadi. Shu bilan birga, texnik harakatlar va asosiy kurash elementlarini muntazam takrorlash o'quvchilarning harakat aniqligi hamda koordinatsiyasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Asosiy tayyorgarlik davrida mashg'ulotlar intensivligi oshirilganda sportchilarda kuch va chidamlilik ko'rsatkichlari ortadi, texnik hamda taktik elementlarni bajarish qobiliyati oshadi, shuningdek, o'quvchilarning raqib bilan ishlash samaradorligi yaxshilanadi. Shu davrda yuklamalar sportchining individual imkoniyatlariga mos ravishda sozlangani tufayli charchash darajasi minimal bo'ldi hamda jarohat xavfi kamaydi. Tadqiqot davomida mashg'ulot jarayoniga tiklanish va dam olish davrlarini muntazam kiritish natijasida sportchilarning umumiy holati hamda motivatsiyasi sezilarli darajada yaxshilandi. Faol dam olish, massaj, suzish va nafas olish mashqlari mashg'ulot samaradorligini oshirish bilan birga o'quvchilarning ruhiy barqarorligini ham ta'minladi.

Natijalarni tahlil qilish jarayonida jismoniy tayyorgarlik mashqlari yillik sikl bo'yicha bosqichma-bosqich oshirilganda sportchilarning kuch, chidamlilik va tezlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilanishi, texnik va taktik mashqlar asosiy tayyorgarlik davrida intensiv tarzda olib borilganda o'quvchilarning raqib bilan ishlash

ko'nikmalari 20-25% ga oshishi, dam olish va tiklanish davrlarini yillik yuklamaga kiritish jarohat hamda charchash xavfini 30-35% ga kamaytirishi, individuallashtirilgan yondashuv esa sportchining motivatsiyasini oshirib, o'quv samaradorligini yaxshilashi aniqlandi. Shu bilan birga, yillik yuklamalarni rejalashtirish jarayoni jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik bilan bir qatorda psixologik barqarorlikni ham rivojlantirishga xizmat qilishi isbotlandi.

Olingan natijalar yosh kurashchilarning rivojlanish darajasini hisobga olgan holda mashg'ulot rejalarni ishlab chiqishda amaliy jihatdan qo'llanilishi mumkin. Yillik yuklamalarni rejalashtirish va taqsimlash jarayoni 15-17 yoshdagi kurashchilarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, chunki ushbu yosh guruhidagi sportchilar o'smirlilik davrida bo'lib, ularning organizmi tez o'sadi, mushak va skelet tizimi rivojlanadi, shuningdek, nevrologik hamda psixologik barqarorlik shakllanadi. Shu sababli yillik mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish jarayoni nafaqat jismoniy, balki texnik hamda psixologik tayyorgarlikni ham hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Yillik yuklamalarni boshqarish metodik jihatdan shunday tashkil etilishi kerakki, u yosh sportchilarni jarohat xavfidan himoya qilsin hamda ularning rivojlanishini maksimal darajada ta'minlasin, shu nuqtai nazardan rejalashtirilgan mashg'ulotlar kombinatsiyasi jismoniy, texnik va psixologik tayyorgarlikni uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, 15-17 yoshdagi kurashchilarning yillik mashg'ulot yuklamalarini samarali taqsimlash ularning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich tayyorgarlik davrida jismoniy ko'nikmalar hamda texnik asoslarni shakllantirish sportchilarning kelgusi davrdagi intensiv mashg'ulotlarga tayyorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, asosiy tayyorgarlik davrida mashg'ulotlar intensivligi oshirilganda sportchilarning kuch, chidamlilik, tezlik va koordinatsiya ko'rsatkichlari sezilarli darajada rivojlanadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yillik yuklamalarni rejalashtirish jarayonida tiklanish va dam olish elementlarini doimiy ravishda kiritish ortiqcha charchashning oldini oladi, jarohat xavfini kamaytiradi hamda sportchilarning motivatsiyasini saqlashga yordam beradi. Faol dam olish mashqlari, massaj, suzish va nafas olish metodlari mushak hamda nerv tizimini tiklash bilan birga ruhiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Shuningdek, individuallashtirilgan yondashuvning ahamiyati katta. Har bir sportchining jismoniy imkoniyatlari, texnik tayyorgarligi va psixologik holati hisobga olingan mashg'ulot rejasi nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki sportchining o'sish hamda rivojlanish jarayonini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa yosh kurashchilarning uzoq muddatli natijadorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Yillik yuklamalarni optimal tarzda rejalashtirish sportchilarning texnik va taktik ko'nikmalarini rivojlantirish bilan birga ularning jismoniy ko'rsatkichlarini maksimal darajada oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, mashg'ulot jarayoni motivatsiyani saqlash va ruhiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi hamda sportchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin:

- yillik yuklamalarni rejalashtirishda mashg'ulot sikllarini yosh sportchilarning biologik va psixologik xususiyatlariga moslashtirish;
- boshlang'ich tayyorgarlik davrida jismoniy tayyorgarlik hamda texnik asoslarga e'tibor qaratish, asosiy tayyorgarlik davrida esa texnik va taktik mashqlarni intensivlashtirish;
- tiklanish va dam olish davrlarini muntazam kiritish orqali ortiqcha charchash hamda jarohat xavfini kamaytirish;
- individuallashtirilgan yondashuvni qo'llash orqali sportchining imkoniyatlariga mos mashg'ulot hajmini belgilash;
- mashg'ulot jarayonini monitoring qilish hamda zarur hollarda yuklamalarni qayta moslashtirish.

Shu tarzda, yillik mashg'ulot yuklamalarini tizimli va strategik tarzda taqsimlash 15-17 yoshdagi kurashchilarning jismoniy, texnik, taktik hamda psixologik tayyorgarligini samarali rivojlantirishga imkon yaratadi. Ushbu yondashuv yosh sportchilarning sog'lig'i, motivatsiyasi va umumiy rivojlanishini ta'minlaydi, shuningdek, ularni kelajakdagi professional sport faoliyatiga samarali tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bompa, T. Periodization: Theory and Methodology of Training. – Human Kinetics, 2009.
2. Zatsiorsky, V. Science and Practice of Strength Training. – Human Kinetics, 2012.
3. Issurin, V. Block Periodization versus Traditional Training Theory. – Journal of Sports Science, 2010.
4. Verkhoshansky, Y. Foundations of Sports Training. – Moscow, 2007.
5. Fleck, S., Kraemer, W. Designing Resistance Training Programs. – Human Kinetics, 2014.
6. Matveyev, L. Fundamentals of Sports Training. – Moscow, 2011.
7. Bompa, T., Buzzichelli, C. Periodization Training for Sports. – 3rd ed. – Human Kinetics, 2018.
8. Selye, H. The Stress of Life. – McGraw-Hill, 1976.
9. Verkhoshansky, Y., Siff, M. Supertraining. – 6th ed., 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.